

ENTRE CAMINHOS COMPLEXOS: A AFIRMAÇÃO DA NEGRITUDE DE UMA PROFESSORA E SUAS REVERBERAÇÕES NA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE MONTENEGRO/RS

 DOI: 10.5281/zenodo.5854994

Alexandre Ferraz da Conceição

Professor da educação básica privada. Licenciado em Ciências Biológicas e Mestrando em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E-mail: alexandreferrazconceicao@gmail.com

Isabel Aparecida Bilhão

Professora e pesquisadora dos Programas de Pós-Graduação em Educação e História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: ibilhao@unisinis.br

Resumo: O artigo apresenta aspectos da trajetória de vida de uma professora da Educação Básica, atuante na cidade de Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul, ligados a proposição e a manutenção de um projeto escolar intitulado Kizomba – festa da consciência negra, desenvolvido de 1988 a 2002. Busca-se, por meio da História Oral, identificar e analisar possíveis inter-relações do processo de autoidentificação e do estabelecimento de pertencimento étnico-racial da professora, com seu engajamento na promoção desse projeto escolar que valorizava a história e a cultura afro-brasileira e africana. Tal atuação é observada no interior de um contexto mais amplo de redemocratização política do país, ao longo dos anos 1980, no qual as ações do Movimento Negro contribuíram para o desenvolvimento de diversas formas de reconhecimento e valorização da população negra brasileira. Pretende-se compreender como esse projeto, que se expandiu para além da instituição escolar, ensejou a participação da professora em outros âmbitos e ações estaduais e municipais ligados à valorização da negritude. Procuramos, dessa forma, contribuir, a partir de um exemplo local, para a ampliação do conhecimento sobre a história das ações escolares que podem ter colaborado para a constituição de uma cultura nacional de valorização da educação para as relações etnicorraciais e antirracista em períodos anteriores à Lei 10.639/2003.

Palavras-chave: Consciência Negra. Projeto Escolar. Trajetória de vida. Kizomba.

Abstract: The article presents aspects of the life trajectory of a Basic Education teacher, working in the city of Montenegro, in Rio Grande do Sul, linked to the proposal and maintenance of a school project entitled Kizomba - feast of black consciousness,

developed in 1988-2002. Through Oral History, it is intended to identify and analyze possible interrelationships in the process of self-identification and constitution of the teacher's ethnic-racial belonging, with her commitment to promoting this school project that valued Afro-Brazilian and African history and culture. Such action is observed within a broader context of the country's political redemocratization throughout the 1980s, in which the actions of the Black Movement contributed to the development of various forms of recognition and appreciation of the Brazilian black population. It is intended to understand how this project, which expanded beyond the school institution, gave rise to teacher participation in other areas and state and municipal actions linked to the valorization of blackness. In this way, we seek to contribute, from a local example, to the expansion of knowledge about the history of school actions that may have contributed to the constitution of a national culture of valuing education for ethnic-racial and anti-racist relations in the periods. prior to Law 10639 / 2003.

Keywords: Black Consciousness. School Project. Life trajectory. Kizomba.

INTRODUÇÃO

A discussão aqui apresentada faz parte de uma dissertação de mestrado que estuda um projeto escolar ocorrido no município de Montenegro, Rio Grande do Sul, intitulado “Kizomba – festa da Consciência Negra. Desenvolvido entre os anos de 1988 e 2002, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Manoel de Souza Moraes, o “Kizomba” tentava aproximar a cultura africana e afro-brasileira aos alunos e à comunidade, além de problematizar questões relacionadas à negritude. Durante o período de investigações realizamos algumas conversas informais, de 2019 a 2021, e uma entrevista semiestruturada, em 10 de julho de 2021, com a professora Maria Izabél Vargas da Silva, idealizadora do projeto. No recorte apresentado nesse artigo procuramos compreender o processo vivenciado por ela de reconhecer sua negritude e de, a partir desse reconhecimento, propor a realização desse projeto escolar antecedendo em mais de uma década a Lei 10.639/2003, que tornava obrigatório a educação para as relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em âmbito escolar.

As questões que embasam a realização desse artigo são: de que forma o processo de perceber-se e assumir-se como negra ensejaram a proposição da realização do projeto escolar Kizomba – festa da consciência negra? Como a continuidade na participação nas diferentes edições do projeto auxiliaram na dinâmica do seguir compreendendo-se como negra e no fortalecimento da atuação antirracista de Maria Izabél no âmbito escolar?

Para respondê-las o texto está dividido da seguinte forma: no primeiro tópico apresentamos os procedimentos teóricos e metodológicos que embasam a discussão, bem como contextualizamos as vivências da professora até o momento da proposição do projeto escolar. No segundo tópico analisamos as narrativas produzidas com base em uma entrevista, destacando aquelas que nos permitem pensar na continuidade desse processo identitário em sua relação com a participação da professora Maria Izabél ao longo de diversas edições do projeto.

Caminhos investigativos: (re)conhecendo a professora e sua trajetória de tornar-se negra

A professora cuja trajetória embasa essa análise chama-se Maria Izabél Vargas da Silva¹⁸. Ela é natural de Montenegro, município do Rio Grande do Sul. Formou-se no Curso Normal, no ano de 1965 e graduou-se em Licenciatura em Pedagogia em 1977. Quando, no ano de 2019, solicitamos seu auxílio para o estudo do mencionado projeto escolar, ainda não tínhamos ideia do quanto a análise das vivências pelas quais ela descobriu-se e afirmou-se como negra estaria relacionada à compreensão de sua atuação docente e da proposição do projeto em estudo.

Cabe referir que a aproximação do primeiro autor desse texto com a professora Maria Izabél se deu no ano de 2010. Ele e a docente integraram uma mesa de discussões acerca da negritude, em um evento realizado na cidade de Montenegro. A professora foi convidada em razão da sua atuação no tocante às questões raciais na educação. Naquele encontro, suas falas aludiam ao projeto Kizomba. Passado este evento, tomamos conhecimento mais precisamente acerca desta prática educativa, de onde ele ocorrera e da relação deste projeto com a professora Maia Izabél, que fora sua idealizadora. A partir de 2019 percebemos que esta prática poderia se revelar um objeto de estudo. A partir de então contatamos a professora Maria Izabél e, a partir deste reencontro nossos diálogos tornaram-se mais expressivos, estreitando-se os laços investigativos.

¹⁸ Cabe esclarecer que na investigação foram seguidos os cuidados éticos determinados pelas Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, que estabelecem diretrizes éticas específicas para as pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Foram previstos os seguintes procedimentos: autorização institucional para a realização da pesquisa, esclarecimento dos objetivos e da metodologia, assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos participantes e compromisso em utilizar os dados apenas para finalidades científico-acadêmicas.

Como mencionado, as reflexões apresentadas nesse artigo foram produzidas a partir de narrativas realizadas em distintos momentos, inicialmente em conversas informais, ao longo de 2019 e 2020, e, posteriormente, em uma entrevista semiestruturada realizada em 2021. De acordo com Nadir Zago (2003), este instrumento, que se organiza de forma flexível, principia na compreensão aprofundada que uma narração pode ter. Dessa forma, há a existência de um roteiro de perguntas que não é rígido, pois, conforme o encaminhamento da entrevista, outros fatos inéditos que se apresentam nos depoimentos possam ser interessantes para compor a análise.

Ao embasar-nos na metodologia da História Oral, fundamentamos em Alessandro Portelli, que entende esta metodologia como a arte da escuta. Sobre os seus efeitos, esse autor menciona que “a história oral diz respeito ao significado histórico da experiência pessoal, por um lado, e ao impacto pessoal das questões históricas, por outro” (2016, p. 16). Assim, reforça a ideia de que se trata de uma análise histórica de um ocorrido, com base nas marcas que este produziu na vida de pessoas comuns, levando em conta, portanto, o que elas têm a dizer e o que conseguem lembrar e explicar, no presente, sobre esse vivido.

Ao refletir sobre a vida de comuns e os fatos históricos a elas associados, Verena Alberti (2013) convida a pensar a História oral como uma possibilidade metodológica de revelar acontecimentos e suas importâncias, que não seriam tão bem compreendidos ou mensurados por outros tipos de documentos. É compreensão de Alberti (2013) que a História Oral pode servir como aporte ao confronto do entendimento de outras fontes. Na visão da autora:

A entrevista permite também recuperar aquilo que não encontramos em documentos de outra natureza: acontecimentos pouco esclarecidos ou nunca evocados, experiências pessoais, impressões particulares etc. Nos dias atuais em que é mais fácil dar-se um telefonema, passar um e-mail, ou viajar rapidamente de um lugar para o outro, muitas informações são trocadas prescindindo-se da forma escrita (ou então, na troca de e-mails, deixando-se de preservá-los) – informações inéditas que podem ser resgatadas durante uma entrevista de história oral e confrontadas com outros documentos escritos e/ou orais. (ALBERTI, 2013, p. 30).

Portelli propõe pensar sobre a História Oral enquanto metodologia, direcionando o olhar dos pesquisadores à lógica social, cultural e psicológica que envolve este procedimento. As fontes orais, segundo ele,

[...] contam-nos não apenas o que o povo fez, mas o que queria fazer, o que acreditava estar fazendo e o que agora pensa que fez. Fontes

orais podem não adicionar muito ao que sabemos, por exemplo, o custo material de uma greve para os trabalhadores envolvidos; mas contam-nos bastante sobre seus custos psicológicos. (PORTELLI, 1997, p. 31).

Ao refletir sobre os apontamentos de Portelli, percebe-se que a análise de um fato, para a História Oral, implica no reconhecimento das experiências e das releituras decorrentes dos acontecimentos. Podemos dizer que a pesquisa que prevê o uso das fontes orais precisa entender que esse recurso não se trata de compreender o fato isoladamente, mas como este se entende por meio de quem o viveu, com base naquilo que ele ou ela consegue acionar sobre os eventos vividos a partir de seu lugar no presente.

Utilizar a metodologia de História Oral para a produção de memórias requer compreendê-las como documento. Nesse sentido, Luciane Sgarbi Santos Grazziotin e Dóris Bittencour Almeida (2012) buscam diferenciar a História Oral e a memória. Conforme as autoras:

Memória e história oral se aproximam e podem se confundir nas pesquisas. A memória constitui-se em documento, e a História Oral é a metodologia aplicada no intuito de operacionalizar o diálogo entre teoria e dados empíricos, promovendo outras perspectivas de conhecimento do passado. (GRAZZIOTIN; ALMEIDA, 2012, p. 35-36).

Alertando para as suas inconstâncias, Arlette Farge (2011) afirma que, por carregar emoções vívidas, as memórias podem comprometer a análise do fato que se pretende analisar. O historiador oral precisa atentar-se para as sutilezas da narrativa, a fim de compreender que os meandros que ali se apresentam, podem ser estratégias para uma valoração ou desconsideração acerca do fato histórico que se conta.

A memória, bem o sabemos, é um teatro pessoal e se fabrica através das reconstituições íntimas ou míticas que podem embaraçar o historiador. Para essa autora:

[...] A testemunha, clamando sua fala, parece submergir o historiador por um derramamento demasiado vivo de seus sentimentos, por uma memória demasiado sensível, demasiado dolorosa ou mesmo deformada, que distrai ou extravia a fabricação do discurso histórico. (FARGE, 2011, p. 78).

Ao tratar dos possíveis enquadramentos da memória produzidos nas conversas e entrevistas com a Professora Maria Izabél, nos baseamos em uma leitura de Michael Pollak (1989). Para ele, a historicidade dos acontecimentos pode ser acompanhada de

documentos. Ao serem utilizados, podem amparar a memória dos depoentes, produzindo maiores reflexões acerca do passado, possibilitando a sua reinterpretação. Conforme o autor,

O trabalho de enquadramento da memória se alimenta do material fornecido pela história. Esse material pode sem dúvida ser interpretado e combinado a um sem-número de referências associadas; guiado pela preocupação não apenas de manter as fronteiras sociais, mas também de modificá-las, esse trabalho reinterpreta incessantemente o passado em função dos combates do presente e do futuro. (POLLACK, 1989, p. 9-10).

Assim, ao longo das nossas conversas informais, inicialmente, a professora comentou que percebeu diferenças na tonalidade de sua pele em relação a alguns de seus irmãos, que apresentavam a pele mais clara. Ainda criança, ouviu alguém comentar que um de seus irmãos, por ter a pele mais escura, só poderia frequentar o clube Floresta Aurora de Porto Alegre, um clube social negro. Ela, filha de mãe branca e de pai de ancestralidade negra, notava que tinha o tom de pele próximo a este irmão, e se questionava que ela também não deveria ser incluída nesta relação, mesmo sem saber das implicações raciais do que tinha ouvido. A questão raça não era discutida na família e embora havendo a presença de pessoas negras no círculo de amigos, o pertencimento étnico só veio a ser possível, anos depois, por meio de percepções produzidas pela professora.

A respeito dos clubes negros que povoavam a imaginação da criança Maria Izabél, é interessante destacar a existência, desde o século XIX, destas entidades destinadas à integração social de pessoas negras. Estas eram, além disso, uma forma de resistência contra a opressão que estes sujeitos sofriam perante uma sociedade branca e racista. Giane Vargas Escobar (2010) ao referir-se aos clubes sociais negros, defende a ideia de que eles “tiveram papel decisivo na formação da sociedade brasileira. Romperam com os padrões de uma época, atuando incisivamente na luta contra a escravidão e a discriminação racial [...]”. (ESCOBAR, 2010, p. 9). E especificamente em relação ao Floresta Aurora, fundado na capital da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, em 1872, cabe mencionar que, como lembra Paulo Moreira, trata-se de uma agremiação “Mais antiga que a própria liberdade de seu povo” (MOREIRA, 2019, p. 2). Logo, bastante tradicional e conhecida, mesmo no interior do estado.

A população do município de Montenegro, no qual Maria Izabél nasceu e cresceu, declara-se em sua ampla maioria, como branca. No entanto, se pode ponderar se essa extensiva predominância não estaria ligada a fatores históricos mais antigos, vivenciados por localidades brasileiras mais afetadas pela política de imigração europeia no século XIX, sobretudo pela imigração alemã. Nesse caso, mesmo que tenha havido a miscigenação, fazendo aumentar a população de pardos e diminuir a proporção de pretos e de brancos, o fato de o percentual da população branca não ter diminuído ao longo dos tempos em Montenegro, pode estar relacionado à autodeclaração étnica. Neusa Santos Soares (1983) e Kabengele Munanga (1999) explicam que, dada às condições do negro brasileiro, a autodefinição desses sujeitos revela uma escolha atravessada pela lógica racista. Embora a miscigenação exista, declarar-se preto ou pardo remete a aspectos entendidos como desfavoráveis, em outras palavras, é interessante que o sujeito se declare branco em uma sociedade racista. Esse raciocínio pode ajudar a compreender o fato de que, pelos dados do censo de 2010, a população branca representaria quase 90% do total de habitantes dessa cidade.

Ainda sobre seus tempos de infância, Maria Izabél relembra uma prima da mesma idade que a acompanhou em todo o seu processo de escolarização. Sua mãe, na tentativa de esconder que o tipo de cabelo da filha era diferente do da prima, fazia-lhe penteados e arranjos que não eram de seu agrado. Maria Izabél relembra que “o que se esperava das moças eram cabelos lisos”. Assim, como ela possuía cabelos crespos e volumosos, sua mãe e ela, posteriormente, utilizavam estratégias para que o cabelo não fosse alvo de ridicularização por parte das outras pessoas.

Sobre este aspecto, é interessante destacar a relação existente entre o corpo negro e a afirmação da identidade. A esse respeito, Nilma Lino Gomes (2002) disserta sobre o cabelo, como estrutura cultural que se diferencia nos distintos grupos étnicos. Segundo essa autora, para os negros, o cabelo, enquanto forma estética implica em um entrave que reside na perspectiva eurocêntrica racista de padronizar o sujeito e por sua vez, a sociedade. Ao relacionar o cabelo do negro com aspectos que negligenciam, estigmatizam e anulam a cultura afro-brasileira, torna-se difícil a assimilação deste elemento tão corpóreo quanto estético para os sujeitos afro-brasileiros. Gomes (2002) assinala que espaços por onde o negro passa durante sua trajetória, muitas vezes potencializam a lógica de que o cabelo é um limitador para a

sua aceitação. Um desses espaços pode ser a escola. Portanto, cabe a essa instituição olhar para a valorização dos corpos negros, na ruptura da perpetuação da construção inferiorizada que têm estes sujeitos. Nas palavras da autora,

Mesmo que reconheçamos que a manipulação do cabelo seja uma técnica corporal e um comportamento social presente nas mais diversas culturas, para o negro, e mais especificamente para o negro brasileiro, esse processo não se dá sem conflitos. Estes embates podem expressar sentimentos de rejeição, aceitação, ressignificação e, até mesmo, de negação ao pertencimento étnico/racial. As múltiplas representações construídas sobre o cabelo do negro no contexto de uma sociedade racista influenciam o comportamento individual. Existem, em nossa sociedade, espaços sociais nos quais o negro transita desde criança, em que tais representações reforçam estereótipos e intensificam as experiências do negro com o seu cabelo e o seu corpo. Um deles é a escola. (GOMES, 2002, p. 41).

No tocante a estas questões, a professora vivenciou uma experiência que ilustra a dificuldade da aceitação de uma estética e de uma corporeidade não branca. Prestes a se formar no Curso Normal, a sua turma de concluintes organizou uma confraternização com o professor paraninfo. Maria Izabél, ao preocupar-se sobre não ser bem vista no clube branco e elitista onde aconteceria a reunião, não compareceu ao evento. Ela conta que se preparou para a ocasião, saiu de casa, mas se escondeu até o momento de voltar, fingindo para a família que tinha participado da celebração. Essa situação vivida pela professora pode ajudar a compreender o alcance da fragilização que ocasiona a baixa autoestima associada aos corpos negros.

É possível pensar também que situações como essa podem decorrer de um silenciamento sobre a temática racial, assim como a negação de um pertencimento étnico-racial negro. Em um de seus relatos, a professora menciona que embora seu pai fosse politizado, engajado no movimento operário e filiado a um partido político, ele não afirmava ser negro. Essa informação pode estar em consonância com o pensamento de Kabengele Munanga quando o autor aponta que a afirmação da negritude tem muitos entraves e que é mais fácil, entender-se como branco na sociedade brasileira. Em suas palavras: “Há pessoas negras que introjetaram o ideal de branqueamento e não se consideram como negras. Assim, a questão da identidade do negro é um processo doloroso” (MUNANGA, 2004, p.52). Pode-se conjecturar que em uma cidade onde, atualmente, a esmagadora maioria da população ainda se autodeclara como branca, que essa dificuldade fosse ainda maior nos tempos de infância de Maria Izabél e, conseqüentemente, nas vivências de seus familiares.

Ainda sobre essa questão Neusa Santos Souza (1983) no livro intitulado *Tornar-se negro*, propõe reflexões sobre as vicissitudes de ser negro no Brasil. Aceitar uma realidade que está frequentemente relacionada ao subemprego, às subculturas, à subalternidade de maneira geral, é um aceite que significa travar uma luta contra um sistema que impõe ao negro brasileiro uma condição social inferior às demais etnias. Portanto, tornar-se negro, em outras palavras, é uma rebeldia. A autora explica que a estratégia de afastar-se da cultura e do pertencimento étnico-racial afro-brasileiro e tornar-se branco é uma tentativa de subverter esta condição inferiorizada proposta ao negro. Tornando-se branco, mesmo que fenotipicamente negro, o sujeito de descendência africana tenta buscar um caminho que lhe permita ascender socialmente e sair da marginalidade. Em suas palavras, a autora reforça:

O negro que se empenha na conquista da ascensão social paga o preço do massacre mais ou menos dramático de sua identidade. Afastando de seus valores originais, representados fundamentalmente por sua herança religiosa, o negro tomou o branco como modelo de identificação, como única possibilidade de tornar-se gente. (SOUZA, 1983, p. 18).

Quanto às experiências da professora que promoveram seu sentimento de pertencimento negro, destacam-se alguns acontecimentos. Um deles refere-se a uma viagem a Portugal, em 1981. Maria Izabél relatou que sentiu uma estranheza ao ser observada pelas pessoas daquele país, pois ela não era da tonalidade da maioria daquelas pessoas. A forma em que se percebeu, suscitou uma nova leitura de si e esta situação acompanhou-a na sua volta ao Brasil.

Ao passo que ela apresentava dificuldades em se definir como branca, ela não se reconhecia como negra, uma vez que sua pele não era preta. Este fator complexo, descrito por Munanga (1999) é uma das consequências do branqueamento: a mestiçagem. O sujeito mestiço ou pardo tem incertezas sobre a sua identidade e o seu lugar social. Será difícil enquanto pardo assumir uma identidade negra se esta não está vinculada a sentimentos de orgulho. Munanga (1999) posiciona-se acerca das inconstâncias que ser negro representa para aqueles que não são pretos de cor:

Essa divergência sobre a sua "autodefinição", observada entre os afros politicamente mobilizados através dos movimentos negros de um lado, e as bases negras constituindo a maioria não mobilizada, de outro lado, configura o nó do problema na formação da identidade coletiva do negro. Como formar uma identidade em torno da cor e da negritude não assumidas pela maioria cujo futuro foi projetado no

sonho do branqueamento? Como formar uma identidade em torno de uma cultura até certo ponto expropriada e nem sempre assumida com orgulho pela maioria de negros e mestiços? (MUNANGA, 1999 p. 124)

Esta construção da negritude da professora teve ressonâncias no seu ambiente de trabalho. Enquanto supervisora escolar, no ano de 1982, ao perceber a diminuição do número dos poucos alunos negros que estudavam na escola, decidiu realizar um diagnóstico para verificar a aprovação e reprovação destes alunos ao final daquele ano letivo. Sem fundamentação teórica ou metodológica, perguntou a cada professora da escola quantos alunos reprovariam naquele ano e quantos destes seriam negros. A pesquisa comprovou o que ela já suspeitava: dentro do grupo de alunos que reprovariam naquele ano, na sua maioria estavam alunos negros. De acordo com sua constatação estes alunos majoritariamente pertenciam a famílias economicamente vulneráveis.

Este acontecimento não teve uma imediata avaliação. Mas, somado às intenções da professora e da filosofia da escola, anos depois, a instituição inovou o seu método avaliativo e propôs um sistema de avaliação qualitativo. Este se fundamentava no alcance de competências que os alunos deveriam atingir a cada ciclo. Para a docente, este método foi equânime, pois muitos alunos não possuíam uma base familiar que servisse de aporte no acompanhamento dos estudos extraclasse, o que favorecia a inviabilização da avaliação quantitativa. O trabalho desenvolvido para a produção de conhecimentos, basicamente estrito ao ambiente escolar, incluía um rol de objetivos relacionados aos conteúdos de maneira que estes não eram avaliados isolados e numericamente.

Maria Izabél comenta ainda que ,em 1983, ao realizar um curso de extensão sobre o Folclore, que pode reconhecer a mística que se associa à ancestralidade africana. De acordo com seus apontamentos, ela pode entender que a valorização da cultura negra e o enfrentamento ao racismo ainda era uma questão incompreendida por sujeitos não negros. Neste sentido, chegou a ser questionada sobre sua militância em função de não apresentar fenotipicamente a pele preta. A constatação de não apresentar visivelmente a negritude no tom da sua pele, causou-lhe um desconforto, pois, além de afirmar-se como negra, ela precisava justificar seu pertencimento étnico-racial para as outras pessoas.

Segundo ela, estes fatos, junto às percepções que tivera em Portugal, foram importantes gatilhos para a construção de sua negritude. Recorrendo a Munanga (2020) para entender a negritude como identidade negra, podemos observar que o autor sugere que este conceito não seja exclusivamente associado ao tom de pele. A negritude, para o autor, consiste na forma em que a população africana e afro-descendente, historicamente marginalizada, busca romper este estigma e desconstruir a visão inferiorizada imposta pelos brancos ocidentais. Sendo assim,

A negritude e/ou identidade negra se referem à história comum que liga de uma maneira ou de outra todos os grupos humanos que o olhar do mundo ocidental “branco” reuniu sob o nome de negros. A negritude não se refere somente à cultura dos povos portadores da pele negra que de fato são todos culturalmente diferentes. Na realidade, o que esses grupos humanos têm fundamentalmente em comum não é como parece indicar, o termo Negritude à cor da pele, mas sim o fato de terem sido na história vítimas das piores tentativas de desumanização e de terem sido suas culturas não apenas objeto de políticas sistemáticas de destruição, mas, mais do que isso, de ter sido simplesmente negada a existência dessas culturas. [...] (MUNANGA, 2020, p.19).

O autor reforça ainda que:

[...] Tomada de consciência de uma comunidade de condição histórica de todos aqueles que foram vítimas da inferiorização e negação da humanidade pelo mundo ocidental, a negritude deve ser vista também como afirmação e construção de uma solidariedade entre as vítimas. (MUNANGA, 2020, p. 20).

Este fator de tomada de consciência da negritude teve ressonância em uma experiência cotidiana, como a ida a um salão de beleza. Na ocasião, ao ser penteada viu que seus cabelos lembravam o estilo *black-power*, símbolo da resistência negra nos Estados Unidos, na década de 1970. De acordo com a professora, aquela situação de ver os seus cabelos, parecia-lhe uma anunciação a respeito da sua negritude. Embora não compreendesse muito sobre sua identidade negra, na ocasião, aos quarenta e um anos, afirmou que sentiu necessidade de incluir-se neste grupo: “ser uma negra, praticar ser uma negra e entender-se como negra”.

Já em 1988, ano em que se comemorou o centenário da abolição da escravidão no país, ocorreram muitos eventos organizados pelo Movimento Negro a fim de promover reflexões acerca desta data. Naquele contexto, a professora pode participar de algumas mobilizações, destacando sua presença no 1º Acampamento Negro Internacional que ocorreu na cidade de Osório, litoral do Rio Grande do Sul. Ao longo

dos encontros do referido evento, em que ocorreram debates sobre a realidade do negro no Brasil, a expressão daquele centenário de abolição e o fomento para a continuação das lutas contra as formas de opressão aos sujeitos negros, a professora pode ter uma percepção mais ampla da identidade negra. Segundo ela, compreendeu assim que “todos os brasileiros, descendentes da grande miscigenação que forma este país, são negros”.

Em seus relatos ela relembra que, passados seis anos da pesquisa sobre o rendimento dos alunos negros e atravessada pelas circunstâncias vividas, estava interessada em comemorar o centenário da Abolição da Escravatura na escola. Pretendia então visibilizar a temática negra e ajudar a construir a negritude daqueles alunos que, assim como ela, poderiam ter se distanciado desta identidade étnico-racial. Para tanto, propôs um ano de atividades e reflexões que marcaram a primeira edição de um projeto intitulado Kizomba – festa da consciência negra. A professora explica que o projeto recebeu este nome em razão da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, do Rio de Janeiro, desfilar no carnaval de 1988 com um samba enredo denominado Kizomba – a festa da raça.

Para a professora, o Kizomba consistia num manifesto: espaço para pensar o negro, o seu lugar na sociedade, a sua cultura, a possibilidade de desconstrução da inferiorização associada a estes povos, e ainda, a autoafirmação dos alunos negros, pardos e mestiços. Era um ato de beleza e um clamar político quanto à negritude que, em concordância com Zilá Bernd (1988), está implicada com engrandecimento e valorização. Desta forma, este projeto propunha uma denúncia e ao mesmo tempo uma prática de enaltecimento ao povo negro. Para a autora “Negritude é orgulho: orgulho de ser negro em uma terra onde ainda prevalece o racismo. Orgulho da cultura e das tradições afro-brasileiras em um Brasil que, na maioria das vezes, não soube valorizar as contribuições da raça negra para a cultura nacional”. (BERND, 1988, s/p).

A permanente (re)construção da pertença negra: viver o Kizomba e seguir se enegrecendo

De acordo com o que pode se analisar, as ressonâncias do projeto Kizomba puderam seguir afirmando a negritude da professora Maria Izabél. Ela seguiu atuando

nas sete edições seguintes do Kizomba, afastando-se da instituição em 1995. Assim, ela pode atuar expressivamente na tentativa de dar visibilidade à cultura negra e às questões de identidade seja na escola, seja na sua vida.

Em um dos episódios que a professora Maria Izabél fez questão de apresentar à comunidade montenegrina o trabalho desenvolvido pela escola Manoel de Souza Moraes no concernente às questões raciais, o projeto Kizomba saiu do educandário. No evento intitulado Rua da Cultura, organizado pela Biblioteca Pública da cidade nos anos de 1991 e 1992, escolas eram convidadas a apresentarem o que desenvolviam na perspectiva cultural. Nas duas edições que a escola se fez presente, mostrou-se danças e artefatos construídos pelos alunos alusivos à África, além da culinária típica de origem afro-brasileira. Nas palavras da professora Maria Izabel:

Aquilo expunha um indício de que a nossa escola falava sobre isso. A nossa escola tinha sido convidada por causa da Kizomba, porque a gente fazia uma celebração da questão racial. Uma celebração disso de que nós somos um povo mesclado, misturado, miscigenado, raçado, digam como quiserem, mas não somos uma nação branca com alguns querem neh, talvez a maioria queira, não sei. Era um impulso do fundo do coração, não sei da onde, para dizer isso. Uma coisa de não calar isso aí que talvez dissesse assim: “Nós somos uma Grande África, nós ainda somos África, nós nunca deixamos de ser África!”. (Entrevista Prof^a Maria Izabél).

Este excerto revela as considerações da professora em tensionar a miscigenação pela qual o país é formado e a intenção de afirmar que o Brasil é uma extensão da África. Uma forma de projetar a tônica negritude e por meio disso, propor reflexões de que a escola também pode ser o lugar para estas discussões.

Ainda sobre as mobilizações da professora Maria Izabél no sentido de compreender as reverberações da sua identidade e do exercício do seu trabalho, destaca-se o convite recebido pelo Grupo Consciência Negra de Montenegro. Pelo conhecimento que esta organização possuía acerca do projeto Kizomba, o referido grupo propôs à professora um evento pelo qual se discutisse a educação da criança negra. Ao aceitar esta solicitação, a escola Manoel de Souza Moraes, no ano de 1993, sediou o I Painel Regional sobre o Negro e a Educação. Este evento contou com a presença de palestrantes vinculados ao Movimento Negro do estado do Rio Grande do Sul e também com professores da rede pública e privada que se fizeram presentes.

Acerca da 3ª edição do painel, ocorrido em 1995, já em parceria com a secretaria de educação e cultura da cidade de Montenegro, este se realizou no auditório do centro cultural do município. Neste encontro, uma das panelistas foi a professora Maria Izabél. Convidada para fornecer um relato de experiências sobre a criança negra e a escola, a professora pode proferir em sua exposição a leitura que fizera sobre a autoestima das crianças negras que, na maioria das vezes, é baixa e sobre como as consequências disso incidem na avaliação. Para a professora, a avaliação deve considerar a integridade do aluno, o que inclui o aspecto social e familiar deste sujeito. Na sua análise, a avaliação deveria observar os alunos em suas realidades e por, essa razão, propôs a revisão dos métodos adotados pela escola em que trabalhava.

Sendo convidada para outros eventos, Maria Izabél também concedeu entrevistas a programas de rádio, participando de muitos debates sobre a temática “negro e educação”, a exemplo da ocasião em que nos conhecemos. Neste sentido, vê-se o seu engajamento nas idas à Porto Alegre, na década de 1990, para os encontros promovidos pelos Agentes de Pastoral Negros e também por meio de formações docentes com a professora Vera Triumpho¹⁹. Estes momentos propunham diálogos sobre a educação e a juventude negra.

Analisando estes movimentos posteriores ao início do Kizomba, realizados pela professora Maria Izabél, é possível identificar que esta prática educativa suscitou-lhe uma continuidade dos estudos que foram ampliando a sua noção de pertencimento étnico-racial. Uma das ações de sua trajetória que indicam relações com o Kizomba é a criação de um evento intitulado “Castro Alves – Rua da Poesia”. Desde 2013, esta proposta, também realizada no município de Montenegro, inclui um encontro com interessados em poesia para que se discuta a vida e obra do poeta Castro Alves, bem como seu interesse na abolição da escravidão do país, além de leituras de poemas e poesias de outros autores, exposições e debates acerca de temas sociais. Ao se

¹⁹ Vera Triumpho é uma professora aposentada do ensino público estadual gaúcho. Esteve na direção dos Agentes de Pastoral Negros do Rio Grande do Sul e foi diretora de cidadania da Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do Rio Grande do Sul. Esteve à frente do projeto O Negro e a Educação, implantado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul entre os anos de 1986 a 1990.

referir à Rua da Poesia, a professora Maria Izabél discorre sobre os significados deste evento.

É uma frente de luta também a Rua da Poesia, por estas questões, em favor da Igualdade racial, em favor não apenas da tolerância com a diferença, mas a compreensão e acolhida para a diferença. É realmente um ato político a Rua da Poesia, nós temos muita felicidade por causa disso. (Entrevista Prof^a Maria Izabél).

Percebe-se com este excerto o quanto estão próximas as intenções do projeto Kizomba e as do projeto Castro Alves – Rua da Poesia, ambos de autoria da professora Maria Izabél. A abordagem que inclui a temática racial mostra que este é um dos temas pelos quais a professora se vê bastante envolvida. Ao tensionar esta postura, vê-se que estas questões seriam difíceis de serem levantadas em sua juventude pelo fato de que sua identidade étnica esteve em crise em grande parte deste estágio de sua vida.

Acerca do projeto Kizomba, a professora Maria Izabél avalia como esta ação pode contribuir para a sua formação profissional.

[...] a Kizomba me proporcionou uma experiência de eu ser uma mulher inteiramente, por causa disso de me tomar de assalto assim, e me envolver totalmente todos os campos meus estarem ali ligados, plugados naquela experiência e querendo que ela acontecesse e tendo uma noção de que aquilo ali podia se procriar no tempo, assim, entende? Sem dúvida, eu não tinha dúvida disso, sabe? [...] a Kizomba, pelo menos em alguns momentos assim, não importava mais nada, era só aquilo ali. Eu entregue a essa coisa, quase uma volúpia [...] eu acho que afetou de forma grave e positivamente a profissional que eu sou. (Entrevista Prof^a Maria Izabél).

Compreender esta narrativa ilustra como o projeto era pulsante para a professora Maria Izabél. A imersão referida por ela ajuda a compreender a importância desta prática educativa para além de um exercício profissional. O perceber-se inteiramente pode estar relacionado ao seu amadurecimento, e neste sentido, muito de suas redescobertas, sobretudo, na década de 1980, reverberam até o dia de hoje. Um exemplo disso é que atualmente a professora compõe o Comitê de Saúde da Mulher Negra no município de Montenegro e segue dialogando sobre temas que dizem respeito às questões raciais e assuntos correlatos.

Considerações finais

De acordo com as percepções da professora, a negritude pode ser compreendida como processual. Esta tomada de consciência muito se relaciona às experiências que ressignificam a pertença e a identidade negra. Ao compreender os fatos que foram relatados pela professora, constata-se que o branqueamento promoveu, na sociedade brasileira, o distanciamento do que é ser negro e todas as implicações que isso suscita a exemplo da perda da história, da cultura, da memória e o apagamento da contribuição fundamental para a construção do país.

Deste modo, a existência do Kizomba representou para a professora, um instrumento de militância que auxiliou na construção identitária dos alunos da escola em que o projeto foi realizado. Ao terem acesso a outras perspectivas de pensar o negro, os estudantes poderiam experimentar a grandeza da descendência africana como meio de compreender sua ancestralidade e o seu lugar social e, como consequência, construir a sua negritude.

Mas, para além dos possíveis efeitos desse projeto na autoidentificação dos alunos negros da escola, podemos apontar também para a ampliação de conhecimentos dos não negros, alunos e professores, que ao passarem a conhecer mais sobre a cultura e a história afro-brasileira e africana puderam construir novas visões e novos saberes. Essa ampliação de conhecimentos pode, de maneira mais ampla, contribuir tanto para a ampliação da autoestima e autoidentificação dos alunos/as negros/as, quanto para a valorização da negritude e para o desenvolvimento de uma postura antirracista por parte de toda a comunidade escolar.

Mas, importa mencionar ainda que esse projeto que iniciou no âmbito escolar, mais de 15 anos antes da aprovação da Lei 10.639/2003, expandiu-se para outros lugares do município, fazendo com que uma parcela maior da população da cidade também acessasse os conhecimentos sobre a cultura e a história afro-brasileira e africana. Tal constatação permite exemplificar, ainda que a partir de um recorte local, como as ações iniciadas no âmbito escolar podem colaborar para a ampliação de saberes e de práticas cidadãs para além dos muros institucionais.

Além disso, pensamos que esse projeto também pode ser tomado como um exemplo das muitas ações que vinham ocorrendo no Brasil, especialmente após a

redemocratização, para a valorização da cultura afro-brasileira. Estas ações somadas a militância política, permitiram a construção de uma nova cultura e de uma agenda política que colaborou para proposição e para a aprovação da Lei 10.639/2003.

REFERÊNCIAS

ALBERTI, V. **Manual de História Oral**, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.

ESCOBAR, G. V. **Clubes Sociais Negros**: Lugares de memória, resistência negra, patrimônio e potencial. Dissertação de mestrado apresentado ao Programa de Pós Graduação em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa Maria, 2010.
FARGE, A. **Lugares para a história**. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

GOMES, N. L. Trajetórias escolares, corpo negro e cabelo crespo: reprodução de estereótipos ou ressignificação cultural? **Revista Brasileira de Educação**, 2002, n° 21. p. 40-51. Rio de Janeiro.

GRAZZIOTIN, L. S. S; ALMEIDA, D. B. **Romagem do tempo e recantos da memória**: reflexões metodológicas sobre História Oral. São Leopoldo: Oikos, 2012.

BERND, Z. **O que é negritude**. Tatuapé/SP: Editora Brasiliense, 1988.

MOREIRA, P. R. S. Havemos de ser atendidos em nossos direitos, uma vez que servimos para votantes e soldados, não obstante a nossa cor: associativismo negro, direitos e cidadania (a Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora, Porto Alegre, séc. XIX). **Revista Mundos do Trabalho**, 2019, v.11, p.1-30. Florianópolis.

MUNANGA, K. A difícil tarefa de definir quem é negro no Brasil. **Revista Estudos avançados**, 2004, n°. 50, p. 51-56. São Paulo.

MUNANGA, K. **Negritude**: usos e sentidos. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2020.

MUNANGA, K. **Rediscutindo a mestiçagem no Brasil**: identidade nacional versus identidade negra. Petrópolis: Vozes, 1999.

POLLACK, M. Memória, esquecimento, silêncio. **Revista Estudos Históricos**, 1989, n.º 3, p. 3-15. Rio de Janeiro.

PORTELLI, A. **História Oral como arte da escuta**, São Paulo: Letra e Voz, 2016.

PORTELLI, A. O Que Faz A História Oral Diferente. **Revista do Programa de Estudos Pós-Graduação em História**, 1997, n.º 14, p. 25-39. São Paulo.

SOUZA, N. S. **Tornar-se negro**: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983.

ZAGO, N. A entrevista e seu processo de construção: reflexões com base na experiência prática da pesquisa. **In Itinerários de pesquisa**: perspectivas qualitativas em sociologia da educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003, p. 287 - 309.